

ITALIYA FUQAROLIK HUQUQIDA EGALIK

Jo'rayeva Mehriniso Sheraliyevna

Termiz Davlat Universiteti

Yuridik Fakulteti 2-Bosqich Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001061>

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda Rossiya Federatsiyasi fuqarolik kodeksi modernizatsiya qilinmoqda va Italiya qonunchiligida egalik huquqini huquqiy tartibga solish tajribasi Rossiya fuqarolik kodeksiga egalik qilish dizaynini ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: 1942 yil Italiya fuqarolik kodeksi egalik. Mulknii himoya qilish Rossiya yuridik fani hozirda xorijiy huquqdagi mulkchilik institutiga katta e'tibor qaratmoqda, chunki Rossiya fuqarolik huquqining yaqinlashib kelayotgan modernizatsiyasi Rossiya Federatsiyasining fuqarolik kodeksiga mustaqil institut sifatida egalikni joriy etishni o'z ichiga oladi [1, 1 - bet]. Xorijiy tajriba, xususan italyancha, Rossiya fuqarolik kodeksiga egalik qilish dizaynini ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

1942 yil Italiya fuqarolik kodeksi VIII uchinchi kitob sarlavhasida (140 - 1170-moddalar), ya'ni mulk huquqiga bag'ishlangan oxirgi unvonda egalik huquqini tartibga soladi [2].

Italiya fuqarolik kodeksidagi viloyat institutining bunday tarkibiy mavqei, ehtimol, uning Italiya jamiyatining ijtimoiy hayotidagi ahamiyatsiz roli yoki avvalgi an'anaga hurmat bilan bog'liq. 1865 yildagi Italiya fuqarolik kodeksi, shuningdek, boshqa odamlarning narsalariga bo'lgan huquqlardan keyin egalik huquqini bekor qildi (uchinchi kitobning v sarlavhasi, 685-709-moddalar) [3].

Bizning fikrimizcha, 1942 yilda Italiya fuqarolik kodeksida mulk huquqi tizimidagi bunday egalik muvaffaqiyatsiz tugadi. Egalik narsa ustidan haqiqiy hukmronlik sifatida

- haqiqiy huquqdan ko'ra kengroq tushuncha; bundan tashqari, vijdonan egalik qilish mulk huquqiga aylanishi mumkin, ya'ni egalik egalik huquqini olish usullaridan biri bilan amalga oshiriladi. Mantiq shuni ko'rsatadiki, u mulk huquqidan oldingi bo'limda tartibga solinishi kerak. Gollandiya, Kvebekka (Kanada), Braziliyaga, Kataloniyaga (Ispaniya) eng yangi fuqarolik kodekslari shu yo'ldan bordi.

Italiya fuqarolik kodeksining 1140 - moddasida mulkchilikning quyidagi ta'rifi berilgan: "mulk - bu mulk huquqini yoki boshqa mulk huquqini amalga

oshirishga o'xshash narsa ustidan hokimiyat. Siz to'g'ridan-to'g'ri yoki narsaning egasi bo'lgan boshqa shaxs orqali egalik qilishingiz mumkin."

Egalik ta'rifining o'zi 1942 yilgi Italiya fuqarolik kodeksiga binoan egalik qilish egalik va egalik o'rtasida bir marta o'tkaziladigan sub'ekt - direktiv egalik nazariyasiga asoslanadi degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Bu san'atning oxirgi qismi tarkibidan aniq ko'rinadi.

Subyektiv nazariya shundan kelib chiqadiki, egalik qilish uchun ikkita element kerak, 1) uchinchi element, ya'ni narsaga haqiqiy egalik(korpus) va 2) intellektual moment, ya'ni narsaga o'ziniki sifatida egalik qilish niyati (animus).

Nemis huquqshunoslari tomonidan taklif qilingan ob'ektiv egalik nazariyasi intellektual momentga bo'lgan ehtiyojni rad etadi. Ob'ektiv egalik nazariyasining kamchiligi shundaki, u bir necha bor egalik va egalik qiladi, fakt va huquq o'rtasida farq qilmaydi. Ushlab turish egalik huquqiga kira olmaydi va ma'lum sharoitlarda egalik qilish mulk huquqiga ega bo'lishi mumkin.

Italiya fuqarolik huquqiga ko'ra, egasi mulk huquqi va boshqa mulk huquqlarini amalga oshirish kabi harakatlarni amalga oshiradi. Bunga servitutlar, uzufrukt, amfitev - ZIS, superfitsiy, garov huquqi va boshqalar kiradi, chunki bu tur - lekin 1159 GK ma'nosidan [5]. Faqat ipoteka egalik qilish ob'ekti bo'lishi mumkin emas, chunki ipoteka bilan ta'minlangan narsa egasining qo'lida bo'lishda davom etmoqda.

M. Di Pirro ita - llan fuqarolik huquqining zamonaviy darsligida shuni ta'kidlaydiki, egalik qilishdan oldin faqat jismoniy narsalar (cose corporali) bo'lishi mumkin, ham ko'chma, ham ko'chmas [6, 494-bet]. Ammo moddiy element qat'iy ma'noda tushunilmaydi, narsalar ob'ektiv ravishda mavjud bo'lishi uchun etarli (suv manbalari, elektro - magnit to'lqinlar, tabiiy energiya). "Universalita di beni mobili" deb nomlangan mulkchilik predmeti bo'lishi mumkin, bu haqda it - liya fuqarolik kodeksining 1160-moddasi eslatib o'tilgan. Bunday narsalarga kutubxonalar, chorva podalari, san'at galereyalari, markalar to'plamlari kiradi. Meros, universal vorislik sifatida mulkchilik predmeti bo'lishi mumkin emas, uning predmeti natijaga kiritilgan alohida narsalar bo'lishi mumkin. Fuqarolik muomalasidan chiqarilgan narsalar ham egalik qilish ob'ekti bo'lishi mumkin emas, chunki ular ilgari ularga taalluqli emas va ular mulk huquqi ob'ekti bo'lishi mumkin emas [6, 225-bet].

Italiya fuqarolik kodeksi 1942 yil Provo-dit egalik va egalik o'rtasidagi farq (detenzione). Egalik sub'ektning qo'lida corpus possidendi et animus possidendi, ya'ni shaxsning narsa ustidan hukmronligi va narsaga o'zinikidek munosabatda

bo'lish sharti bilan namoyon bo'ladi. 1140 (2-qism) ajratilishi va turli shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. Animusga egalik qiluvchi shaxs egasi sifatida tan olinadi va biror narsaga o'z egasi sifatida munosabatda bo'lish niyatisiz hukmronlik qiladigan shaxs egasi sifatida tan olinadi. D. Mi - nussi, zamonaviy italiyalik fuqaro, yozadi:

"Ushlab turish - bu egalik qilishdan farqli o'laroq, uzoq vaqtdan beri foydalana olmaydigan va egalik da'volari bilan o'zini himoya qila olmaydigan haqiqiy munosabatdir" [7, 401-402 betlar]. Fuqarolik huquqining ba'zi nazariyalarida ushlab turish "tabiiy egalik", sof egalik esa "qonuniy egalik" deb nomlanadi [8, 30 - bet].

Italiya fuqarolik huquqi ikki xil hukmronlikni biladi: vijdonan egalik qilish (il possesso di bona fede) va vijdonsiz (il possesso di mala fede)

. Ularning qarama-qarshiligi quyida muhokama qilinadigan huquqiy oqibatlarining farqiga asoslanadi. 1865 yilgi Italiya fuqarolik kodeksiga nisbatan zamonaviy Italiya fuqarolik qonunchiligida mulkchilikning tasnifi soddalashtirilgan. Ikkinchisida mulkchilikning uchta turi nomlangan: 1) possesso naturale, 2) possesso legitimo ad interdicta, 3) possesso legitimo ad usucapionem [9, 96-bet]. Agar u zamonaviy tilga tarjima qilingan bo'lsa, unda birinchisi - ushlab turish(detenzio), ikkinchisi-himoya qilinadigan egalik, uchinchisi - vijdonan egalik qilish, bu yo'l orqali haqiqiy huquqqa aylanish [10, 123-128 - betlar].

Egalik to'g'risidagi nizolarni hal qilishda egalik prezumptsiyasi va adolatli egalik prezumptsiyasi katta ahamiyatga ega. Egalik qilish va egalik qilish, vijdonsiz va vijdonsiz egalik qilish to'qnashuvlari yuzaga kelganda, birinchi holda, 1942 yilgi Italiya fuqarolik kodeksi mulkchilikning Pre - zumptsiyasidan, ikkinchisida esa - vijdonsiz egalik prezumptsiyasidan kelib chiqadi. Boshqacha isbotlash kerak (1141, 1147-moddalar).

Amaldagi fuqarolik kodeksiga binoan mulkni sotib olish va yo'qotish. Biroq, mulkni sotib olishning ba'zi masalalari tartibga solinadi. Xususan, mulkni meros qilib olish yo'li bilan sotib olish to'g'risida maxsus ko'rib chiqilgan. 1146-moddada quyidagilar belgilangan:"mulk meros ochilganidan beri tergovchi tomonidan davom ettirilmogda". Ushbu pra-vilo faqat universal merosxo'rga nisbatan qo'llaniladi, ammo legatariya emas, chunki ikkinchisi vasiyat qiluvchining majburiyatlari uchun hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Mulkchilikning huquqiy oqibatlari. Ular vijdonli yoki vijdonsiz bo'lishidan qat'iy nazar. Italiya fuqarolik kodeksi huquqiy oqibatlarni tartibga soluvchi normalarni uch guruhga ajratadi:

- 1) talab qilinadigan narsaga nisbatan egasining majburiyatlari va huquqlari (1148-1152-moddalar);
- 2) ko'char narsalarga vijdonan egalik qilish (1153-1157 - moddalar);
- 3) mulk huquqi va boshqa mulk huquqlarini cheklash yo'li bilan olish (1158 - 1167-moddalar).

A. talab qilinadigan narsaning nisbiy egasining majburiyatlari va huquqlari
Egasi ip egasiga - meva va aksessuarlar bilan kerakli narsani qaytarishi kerak. Vijdonli egasi da'vo boshlanishidan bir kun oldin olgan ajraladigan tabiiy mevalarni sotib oladi. Xuddi shu qoida fuqarolik daromadlariga ham tegishli. Vijdonsiz egasi, aksincha, egalik boshidanoq olgan mevalari va daromadlarini qaytarishi kerak. Ammo vijdonli va vijdonsiz egalar narsadan foydalangan holda qilgan xarajatlarini qoplash huquqiga ega (1148, 1149-moddalar). Bundan tashqari, ular narsalarni yaxshilash uchun pulni qaytarib olish huquqiga ega. Bu chet el fuqarolik huquqining umumiy printsipi.

Italiya fuqarolik huquqi yaxshilanish deganda nimani tushunadi?

D. Kallegari shunday yozadi: " yaxshilanishlar narsaning borishi yoki narxini va raqobatbardoshligini oshiradigan xususiyatlarni ifodalaydi " [11, 378 - bet].

Agar egasi biror narsaga qo'shilishni amalga oshirgan bo'lsa, bu uning foydaliligini oshirgan, ammo shaxsni saqlab qolgan bo'lsa, bu yaxshilanish deb hisoblanadi. Bunday holda, egasi quyidagi huquqlarga ega
materiallar va ishchi kuchining narxini to'lash orqali ushbu qo'shilishni qoldiring.

Agar qo'shilish yaxshilanishni tashkil etsa va egasi vijdonli bo'lsa, unda egasi buyum qiymatining oshishini qoplashi kerak (1150-modda). Bunday holda, vijdonsiz egasi faqat xarajatlar miqdori va qiymat o'sishi o'rtasidagi farqni oladi. Vijdonli egasi bu mulkni vijdonsiz mulk oldida ishlatadi, bu narsa egasi unga qilingan xarajatlarni qoplamaguncha ushlab turishi mumkin (1152-modda).

B. ikki nusxadagi narsalarga vijdonan egalik qilishning oqibatlari
Ushbu oqibatlar muhim ahamiyatga ega bo'lganligi sababli, ular harakatlanuvchi narsalarning aylanishi uchun eng maqbul sharoitlarni yaratganligi sababli, san'atning 1-qismini takrorlash kerak. biror narsani topshirish huquqini berish uchun tegishli unvon mavjud edi" (1161).

1153 sotib olish va sotish, yollash, almashtirish, sovg'a qilish shartnomalari va boshqalar kabi mulk huquqi va boshqa mulk huquqlarini olishning bunday usullarini hisobga olgan holda, yuqorida muhokama qilingan printsiplari "universalita'di mobili" tushunchasiga kiradigan ko'char narsalarga nisbatan qo'llanilmaydi. ro'yxatga olinadigan ikki tomonlama narsalarning nisbati (1156-modda). "Universalita'di mobili" tushunchasining ta'rifi san'atda keltirilgan. Italiya fuqarolik kodeksining 816 - moddasida shunday deyilgan: "bir shaxsga tegishli bo'lgan va bir xil maqsadga ega bo'lgan narsalarning ko'p qirrali universalligi hisobga olinadi" [12, 379 - bet]. Bularga kutubxonalar, Gale rasmlari, chorva mollari podasi, markalar to'plami va boshqalar kiradi. B. egalik huquqini mulk huquqiga va boshqa mulk huquqlariga cheklash yo'li bilan o'zgartirish (usucapione)

Da'vo orqali egalik haqiqiy munosabatlardan huquqiy munosabatlarga aylanadi. D. Kallegari quyidagi ta'rifni beradi:

"Cheklovni qonunda belgilangan ma'lum bir muddat tugagandan so'ng, buyumga egalik qilish huquqi yoki chu - ju buyumiga bo'lgan mulk huquqi unvoniga ega bo'lish usuli sifatida aniqlash mumkin" [14, 380 - bet].

Ko'chmas mulk uchun muddat vladeniya turiga qarab 20 yoki 10 yil bo'lishi mumkin. Vijdonli egalar uchun uzoq muddatli egalik qilishning qisqa muddatlari belgilanadi. "Universalita'di mobili" toifasiga kiruvchi harakatlanuvchi narsalar uchun cheklov 20 va 10 yoshda ham charchagan. Ro'yxatdan o'tkazilishi kerak bo'lgan harakatlanuvchi transport vositalari (kemalar, samolyotlar, avtoulavlar) uchun cheklov yaxshi xabar egasi uchun 3 yil va vijdonsiz uchun 10 yil ichida belgilanadi (1162 - modda).

Ko'chmas narsalar, universalita'di mobili va ko'char narsalarga ega bo'lgan mulk huquqlariga egalik qilish muddati 20 yil, 10 yil va 3 yil ichida mulkdorlarning vijdonliligi yoki vijdonsizligi toifalari bilan belgilanadi (1159, 1162, 1168-moddalar).

Mulkni himoya qilish. Suddan keyingi da'volar.

Egalik, haqiqiy boylik bo'lib, huquq bilan himoyalangan. 1942 yil Italiya fuqarolik kodeksi egalik huquqini ikkita da'vo bilan himoya qiladi: l'azione di reintegrazione va l'azione di manutenzione. Birinchi da'vo egasini mulkni majburan yoki yashirin olib qo'yishdan himoya qiladi. Ushbu da'vo egasiga qarshi bo'lishi mumkin. Yo'q qilish to'g'risidagi da'vo nafaqat egasiga, balki egasiga ham beriladi (detentore) (st. 1168 yil 2-qism). Ikkinchi da'vo egasiga

haqiqiy holatni buzuvchiga qarshi beriladi va ushbu qoidabuzarliklarni bartaraf etishni nazarda tutadi.

Ikkala da'vo ham mulk buzilgan kundan boshlab bir yil ichida berilishi mumkin. Yuqoridagi da'volardan tashqari, egalik zararni oldini olish to'g'risidagi da'volar bilan ham qoplanadi, ya'ni ishni tugatish to'g'risidagi da'vo (l'azione di denuncia di nuova opera) va tahdid qilingan zararni bartaraf etish to'g'risidagi da'vo (l'azione di danno temuto) (st. 1171-1172). Ular mumkin bo'lgan zararni oldini olishga qaratilgan va nafaqat egasiga, balki mulk huquqining har qanday titul egasiga ham beriladi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, Rossiya Federatsiyasining fuqarolik kodeksi, uning loyihasi yaqinda ta'kidlangan bo'lib, Italiyaning fuqarolik qonunchiligidan egalik qilish to'g'risidagi huquqiy normalarni taqdim etish tizimini, egalik tushunchasini va bizning fikrimizcha, muvaffaqiyatli ishlab chiqilgan ba'zi boshqa qoidalarni o'zlashtirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://arbitr>
2. Italiya Fuqarolik Kodeksi. So'nggi yangilangan: mart 2000.
3. Italiya Qirolligi fuqarolik kodeksi. Turin, 1865. Art. 685-709.
4. Gollandiya Fuqarolik Kodeksi.) 3-kitobda 107-san'atning xususiyatlari; Novo codigo fuqarolik brasileiro -: Art. 1196. "O'ylab ko'ring - agar iz xohlasangizkeyin aquele que tem de taqdir yoki eerc; Kvebek Fuqarolik Kodeksi, Art. 921. "Egalik est l'eercercice de fait, par soi-ko'krak ou par l' l'intermediaire d'une autre personne qui detient le bien, d'un droit g'altakning se veut titulaire haqida qilmasangiz. Cette volonte est smeta. Bu default fait, detent; Kataloniya fuqarolik kodeksi, Art. 521-1. «1. Manzil es el poder de hecho sobre narsa yoki derecho, eerc
5. Callegari D. Op. chet. 3805. Art. 1159 Fuqarolik Kodeksi. So'nggi yangilangan: mart 2000.
6. Perro M. egalik qilish ob'ekti faqat ko'char va ko'chmas moddiy ob'ektlar bo'lishi mumkin. Fuqarolik huquqi. E. Simon. Neapol, 2010.
7. Manussi D. Mulk, Mulk, Haqiqiy Huquqlar. E. Simon. Neapol, 2009.
8. Art. 430,Codigo fuqarolik espanol. E. Colex, Madrid 2002. P. 205; Pozo Karraskosa P. del, Vaquer Alova E. Marsial Pons, Barselona, 2009.
9. Gianturco E. fuqarolik huquqi institutlari. Firenzo, 1912.
10. Perlingieri P. fuqarolik huquqi institutlari. E. Scietiche Italiane. Neapol, 2008..

11. Nurqulova, G. (2023). PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR STIMULATING COGNITIVE ACTIVITY IN SCHOOLCHILDREN OF YOUNGER AGE. *Modern Science and Research*, 2(12), 1262-1265.
12. Ergashevna, N. G. (2023). Improving Educational Mastery Opportunities in Primary School.
13. Nurqulova, G. (2023). ACCENTUATION FOR TEENAGERS. *Modern Science and Research*, 2(6), 274-276.
14. Haydarova, S., & Nurqulova, G. (2023). EMERGENCE OF AGGRESSION AND NEGATIVISM IN PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT PERIOD. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(10), 62-64.

